

DESAIN MODUL
PENGUKURAN POTENSI POMPA LISTRIK TENAGA ANGIN (STUDI KASUS
PTL-ANGIN KAPASITAS 100 WATT)

Jayadi, Damis Hardiantono

email: drssiye@yahoo.co.id; dhardiantono@yahoo.co.id

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Musamus

ABSTRACT

Department of Electrical Engineering, in its further development, is planning to build a Renewable Energy Center especially in the southern region of Papua. In order to support this plan, the data and preliminary research or laboratory are needed as important instruments to develop the renewable energy.

This research aims to make a measurement device for measurable variables such as voltage, current, power, and wind speed so that the generation characteristics can be observed. The result of the research is expected to support the laboratory especially for some subjects such as Practicum of Magnitude of Electrical Measurement and Practicum of Renewable Energy and be empirical description for the potential of the wind power electric water pump to support the research / the fulfillment of the need of water for agricultural land in Merauke regency.

The method used is the experimental method by making a wind power generator with the capacity of 100 watts, then the output of the generator will be led to a measurement module inside the Electrical Engineering Laboratory. The result shows that the potential of the wind power water pump from July to November (160 days) reached 4.7792 m³ only or about 29.87 liters / day, this result is small according to the design of small capacity turbine utilization. Then, for next development, it would be able to design a turbine with the larger capacity or can be done by using solar cell and integrated installed wind turbines.

Keywords : measurement, renewable energy, generator, water pump

PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke memiliki potensi pengembangan pertanian yang diproyeksi menjadi lumbung beras bagi pemenuhan kebutuhan di wilayah Papua. Kondisi daerah yang mempunyai elevasi 7^o menjadikan sarana irigasi lahan pertanian mengalami masalah dalam distribusi air ke

lahan pertanian. Pembuatan kolam-kolam tandon air (*long-storage*) belum dapat mengatasi permasalahan irigasi, karena petani masih banyak mengeluarkan biaya operasional pompa irigasi.

Salah satu usaha mengatasi permasalahan tersebut dengan pemanfaatan pompa air tenaga angin.

Desain modul pengukuran potensi Pompa Air Tenaga Angin ini merupakan penelitian awal guna menunjang desain dan pengembangan potensi pompa air tenaga angin di Merauke. Hasil penelitian memberikan gambaran potensi empirik yang dapat menjadi acuan pengembangan lebih lanjut. Desain ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Musamus (UNMUS) Merauke.

KAJIAN LITERATUR

A. Metode dan pemanfaatan energi angin

Pemanfaatan energi angin telah banyak dilakukan, Wijaya Indra Surya,dkk (2012) mengembangkan Rancang Bangun Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Kapasitas 5 kW untuk mendukung produktifitas hasil perikanan di Kabupaten Bantul. Metode pemanfaatan energi angin untuk pemompaan air, Y.Daryanto (2007) dapat dikembangkan melalui metode mekanik (*mechanical wind pumps*) dan metode elektrik (*electrical wind pumps*). Dalam hal pompa air tenaga angin mekanik umumnya untuk kecepatan angin 2,5 – 3,5 m/s sedangkan untuk pompa air tenaga angin elektrik kecepatan angin 4 – 5 m/s . Sehubungan dengan potensi energi angin di Merauke studi kasus di pantai Payum Merauke (Damis Hardiantono,2012) menunjukkan

kecepatan rata-rata 5,07 – 5,17 m/s tiap bulan dengan jumlah hari efektif 27,24 – 30,85 hari tiap bulan.

B. Energi Angin

Angin adalah udara bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga oleh adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. Energi kinetik angin dirumuskan sebagai berikut :

$$E = \frac{1}{2} m v^2 \text{ (Nm) } \dots\dots\dots(2.1)$$

Dengan :

m = massa udara yang bergerak (kg)

v = kecepatan angin (m/s)

Laju volume udara seluas penampang melintang A dengan kecepatan v adalah $v \cdot A$ (m^3/s). Sedangkan laju aliran massa dengan kerapatan udara ρ adalah $\rho \cdot v \cdot A$. Dengan ini energi kinetik dan aliran massa seluas penampang A sebagai daya mekanik P yang dinyatakan dalam persamaan berikut (Kyle K. Wetzel, 2005):

$$P = \frac{1}{2} \rho A v^3 \dots\dots\dots(2.2)$$

Dengan :

P = daya mekanik (W)

ρ = kerapatan/densitas udara (rata-rata =

1,2 kg/m^3)

A = luas penampang melintang udara (m^2)

$$v = \text{kecepatan angin (m/s)}$$

Secara umum pemanfaatan energi angin sebagai pembangkit listrik didasarkan pada potensi yang dimiliki sesuai persamaan (2.2), studi kelayakan akan menentukan potensi energi angin tersebut layak untuk dikembangkan atau tidak. Dalam hal ini pembangkit listrik dilihat dari potensi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada suatu daerah. Kenyataan membuktikan bahwa pembangkit listrik tenaga angin yang ada di Indonesia umumnya belum dapat memenuhi kebutuhan energi listrik suatu daerah secara mandiri. Hal ini nampak pada program pengembangan selanjutnya diarahkan pada pengembangan pembangkit listrik secara hybrid dengan tenaga surya dan diesel (Soeripno Marto Saputro, 2007).

C. Pompa Listrik Tenaga Angin

Pompa air listrik tenaga angin (*electrical wind pumps*) merupakan sistem konversi energi angin yang bertujuan untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik melalui turbin, transmisi, dan generator listrik yang kemudian energi listrik yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi mesin listrik penggerak pompa. Secara umum desain pompa air tenaga angin elektrik (Soeripno Marto Saputro, 2007) digambarkan pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 1. Skema *electrical wind pumps*.

Desain ini mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

- 1) Tidak memerlukan baterai atau inverter, karena pompa dapat langsung dihubungkan dengan motor.
- 2) Lebih mudah untuk menyelaraskan turbin angin dengan pompa air dengan mengatur beban secara elektrik bukan mekanikal.

Memberikan kemudahan dalam penentuan tempat instalasi, karena turbin angin dapat dipasang di mana saja yang anginnya kuat, sementara pompa sendiri dapat dipasang di mana sumber air berada. Kemudahan ini tidak akan didapatkan apabila kita menggunakan pompa angin mekanik, karena terkadang sumber daya air dan angin tidak berada ditempat yang sama.

D. Desain Pengukuran

Pengukuran potensi pompa air tenaga angin meliputi variable input berupa energi angin dan variable output berupa volume

air yang dihasilkan oleh pompa. Energi angin melalui mesin konversi (turbin angin (*wind turbin*) dan poros turbin angin yang telah dikopel dengan poros generator) akan menghasilkan energi listrik.

Energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai melalui kontrol pengisian. Potensi energi listrik yang tersimpan dapat dimanfaatkan selama waktu pemakaian (Amper-jam) sesuai kapasitasnya. Oleh karena energi listrik yang dihasilkan untuk mensuplai motor listrik penggerak pompa air, terdapat hubungan yang jelas antara potensi energi angin dan volume air yang dipompa sehingga potensi energi angin menghasilkan sejumlah volume air yang dipompa. Keterkaitan kedua variabel tersebut dapat menggambarkan potensi pompa air tenaga angin di suatu daerah. Pengukuran potensi energi angin identik dengan pengukuran kecepatan angin hingga desain pengukuran ini meliputi pengukuran kecepatan angin dan pengukuran volume air.

Adapun peralatan ukur (instrument pengukuran), anatar lain :

1. Anemometer

Anemometer alat yang dipergunakan untuk mengukur kecepatan angin.

Gambar 2. Anemometer

2. Volumetrik Water meter

Volumetrik Watermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume air yang dihasilkan

Gambar 3. Volumetrik Water-meter

METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Desain modul pengukuran potensi pompa air tenaga angin akan dilaksanakan melalui tahapan berikut : persiapan material, instalasi pompa air tenaga angin, desain pengukuran, uji coba (pengambilan data), dan analisis data.

1) Persiapan material

Persiapan material merupakan tahapan awal guna pengadaan, penyediaan dan persiapan bahan dan alat yang diperlukan dalam penelitian.

2) Instalasi Pompa Listrik Tenaga Angin

Instalasi ini merupakan tahapan instalasi atau perakitan turbin angin, perlengkapan kontrol dan penyimpanan energi listrik, inverter (konversi DC – AC) sebagai adaptasi sumber listrik untuk pompa air, dan pemasangan pompa air.

3) Desain Pengukuran

Desain pengukuran merupakan tahapan instalasi alat ukur kecepatan angin dan volume air yang dihasilkan pompa.

4) Uji Coba

Uji coba merupakan tahapan pengambilan data kecepatan angin yang terukur oleh anemometer dan volume air yang terukur oleh volumetrik water meter. Data kecepatan angin dan volume air harian diamati dan dicatat dalam tabel data hasil pengukuran.

5) Analisa data

Analisa data dilakukan dengan penggambaran potensi pompa energi angin elektrik dalam menghasilkan volume air pada rentang waktu penelitian dan prediksi untuk rentang waktu tahunan berdasar sumber data kecepatan angin BMKG Merauke.

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di laboratorium Teknik Elektro Universitas Musamus Merauke dan waktu penelitian diselesaikan selama kurun waktu 1 tahun.

b. Modul Pengukuran

Desain modul pengukuran yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pengukur kecepatan angin, konversi energi angin menjadi energi listrik, kontrol dan penyimpanan energi listrik, konversi listrik DC – AC sebagai adaptasi sumber listrik untuk pompa air, dan pengukuran volume air yang dihasilkan pompa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Desain Pengukuran

Pengukur variabel elektrik terdiri dari voltmeter dan amperemeter untuk mengukur besarnya tegangan dan arus yang dihasilkan oleh PLT-Angin sedangkan pengukur variabel mekanik peralatan utamanya adalah *Watermeter* untuk mengukur seberapa banyak volume air yang dapat dialirkan oleh pompa listrik yang menggunakan tenaga angin tersebut.

Gambar 4. Instalasi pengukuran variabel elektrik

Gambar 5. Instalasi pengukuran variabel mekanik

b. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut :

Tabel 1. Profil tegangan keluaran PLT-Angin

Siklus No.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	10	4	3	17	1	8	2	5	8	10	8
2.	5	1	1	10	10	10	2	3	11	7	12
3.	3	0	0	6	10	14	4	15	6	17	8
4.	10	1	10	5	12	10	8	8	1	4	11
5.	5	3	3	4	6	8	2	14	1	5	13
6.	10	1	5	6	7	5	1	12	1	11	11
7.	6	2	3	15	10	3	0	9	8	5	15
8.	5	4	4	19	18	0	10	7	6	13	16
9.	21	2	3	10	19	4	4	5	5	5	10
10.	8	3	2	8	22	5	2	9	8	4	8
11.	5	5	1	10	10	10	0	6	5	1	13
12.	2	7	4	5	5	13	2	4	1	2	5
13.	1	10	10	15	3	12	1	1	5	8	4
14.	0	5	0	6	0	5	0	5	17	10	10
15.		0		0		0	4	1	8	9	3
16.							16	12	5	4	2
17.							10	8	6	6	2
18.							5	4	2	8	0
19.							10	3	1	10	
20.							5	4	0	4	
21.							5	2	2	5	
22.							4	9	3	4	
23.							5	6	1	0	
24.							3	4	0		
25.							0	0			

Keterangan :

- Siklus I – XI dilakukan dalam selang waktu 20 menit.
- Setiap siklus menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bergantung pada kondisi angin saat itu.
- Yang berwarna biru pada setiap siklus merupakan nilai tegangan ≥ 12 Volt

Seluruh nilai tegangan hasil pengukuran yang diperoleh tersebut, dalam satuan Volt.

Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan baterai, arus dan volume air

Hari/tanggal	Jam	V _{baterai} (Volt)	I _{pompa} (Ampere)	I _{motor}	Stand Watermeter (m ³)	Volume air yang terpompa (m ³)
Selasa, 10/06/2014	15.30	12.28	1	5.2	0.316	0.316
Rabu, 11/06/2014	15.50	12.27	1	5.2	0.324	0.008
Selasa, 17/06/2014	11.30	12.27	1	5.2	0.472	0.148
Senin, 23/06/2014	10.45	12.27	1	5.2	0.588	0.116
Minggu, 29/06/2014	16.00	12.27	1	5.2	0.604	0.016
Senin, 07/07/2014	10.45	12.26	1	5.2	0.918	0.314
Minggu, 13/07/2014	16.00	12.26	1	5.2	1.107	0.189
Sabtu, 19/07/2014	15.00	12.26	1	5.2	1.296	0.189
Sabtu, 26/07/2014	13.00	12.26	1	5.2	1.485	0.189
Minggu, 03/08/2014	14.20	12.26	1	5.2	1.674	0.189
Selasa, 12/08/2014	16.00	12.26	1	5.2	1.862	0.189
Senin, 18/08/2014	12.30	12.25	1	5.2	2.051	0.189
Jumat, 29/08/2014	13.30	12.13	1	5.2	2.240	0.189
Selasa, 09/09/2014	12.45	12.13	1	5.2	2.429	0.189
Sabtu, 20/09/2014	13.15	12.13	1	5.2	2.618	0.189
Selasa, 30/09/2014	14.15	12.13	1	5.2	2.806	0.189
Rabu, 08/10/2014	15.20	12.13	1	5.2	2.995	0.189
Kamis, 16/10/2014	16.10	12.13	1	5.2	3.184	0.189
Jumat, 24/10/2014	14.20	12.13	1	5.2	3.373	0.189
Sabtu, 01/11/2014	13.40	12.13	1	5.2	3.779	0.406
Senin, 03/11/2014	15.30	12.13	1	5.2	4.330	0.551
Senin, 10/11/2014	12.30	12.13	1	5.2	4.779	0.449

c. Pembahasan

1) Profil Tegangan PLT Angin

Hasil pengamatan dalam pengujian yang tercatat dalam tabel 5.1 menunjukkan bahwa profil tegangan keluaran PLT-

Angin sangat bervariasi (fluktuatif) baik nilai dan durasi tegangan yang dibangkitkan. Hal ini lebih disebabkan karena perubahan dan kecepatan angin yang berubah secara tiba-tiba mulai dari kecepatan yang maksimum kemudian dalam sekejap angin berhenti bertiup, begitupun sebaliknya. Mengantisipasi hal ini maka dalam setiap sistem konversi energi angin menjadi energi listrik, diperlukan mekanisme penyimpanan energi yang dikenal sebagai baterai.

Tabel profil tegangan tersebut juga menunjukkan bahwa potensi pengisian baterai ada pada data yang tercetak biru (≥ 12 Volt). Kondisi angin yang tidak menentu tersebut menyebabkan level tegangan pengisian baterai hanya diperoleh pada saat tertentu saja dan dalam durasi waktu yang singkat. Tentunya secara teori kondisi ini dapat diatasi dengan memperbanyak turbin angin yang dipasang, sehingga dalam kapling area tertentu turbin-turbin yang terpasang akan dapat saling bergantian bekerja untuk melakukan pengisian baterai

Gambar 6. Profil tegangan PLT-Angin untuk beberapa siklus

2) Potensi Pompa Air Listrik Tenaga Angin

Hasil pengukuran menunjukkan dalam kurun waktu dari bulan Juni 2014 sampai dengan Nopember 2014 volume air yang dapat dipompa oleh mesin pompa air yang menggunakan listrik tenaga angin adalah sebesar 4.779 liter (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan liter) atau setara dengan $4,78 \text{ m}^3$. Sementara dalam kurun waktu tersebut terdapat sekitar 160 hari, sehingga dalam satu hari potensi pompa air listrik tenaga angin dengan PLT-Angin berkapasitas 100 W yang diukur dalam banyaknya volume air yang mampu dipompakan adalah rata-rata 29, 87 liter/perhari.

Kemampuan pompa air jika dilihat volume air yang dapat dipompakan tersebut memang masih kecil, akan tetapi hasil ini menunjukkan bahwa memang terdapat potensi pompa air listrik tenaga angin. Hanya saja memang masih memerlukan pengembangan baik dari segi

kapasitas PLT-Angin yang digunakan maupun dengan alternatif lain seperti menggunakan PLT-Angin dengan sistem grid yang terdiri atas beberapa turbin angin dan terintegrasi satu sama lain. Ataupun dengan menggunakan alternatif lain seperti melakukan hybrid dengan PLT-Surya yang sementara ini juga tengah di kembangkan oleh peneliti dosen Teknik Elektro yang lain.

Jadi paling tidak bahwa sampai saat ini modul yang dibuat telah dapat berfungsi mengukur potensi pompa air listrik tenaga angin (PLT-Angin). Selengkapnya potensi pompa air tenaga angin dapat dilihat pada gambar 5.4

Gambar 7. Potensi pompa air tenaga angin

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perakitan atau instalasi perangkat keras untuk mengetahui potensi pompa listrik tenaga angin telah mencapai 100%. Dan secara umum perangkat keras yang

telah dirakit tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Kendala yang sering dihadapi adalah distribusi angin yang tidak merata sepanjang hari menyebabkan ketidakstabilan pengisian accu sehingga diperlukan waktu yang agak lama untuk tercapainya tegangan nominal accu sebesar 12 Volt-DC.
3. Potensi pompa air tenaga angin yang menggunakan PLT-Angin berkapasitas 100 Watt yang terpasang di lantai 2 laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Musamus adalah sebesar 29,87 liter/hari.

REFERENSI

1. Damis Hardiantono, 2012, *Visibilitas Penempatan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Di Pantai Payum Merauke*, Mustek Anim-Ha Vol. 2, No.1, Fak.Teknik UNMUS Merauke.
2. Daryanto Y., 2007, *Kajian Potensi angin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu*, BALAI PPTAGG – UPT-LAGG, Yogyakarta.
3. Kyle K. Wetzel, 2005, *Wind Energy*, CRC Press LLC.
4. Soeripno Marto Saputro, 2007, *Teknologi Sistem Konversi Energi*
5. *Angin Dan Prospek Pemanfaatannya Di Indonesia*, LAPAN.

6. Wijaya Indra Surya,dkk., 2012, *Rancang Bangun Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Kapasitas 5 kW Untuk Mendukung Produktifitas Hasil Perikanan di Kabupaten Bantul*, BPPT.
7. Sugiyono A dan Suarna E (2006). "Optimasi Penyediaan Energi Nasional: Konsep Dan Aplikasi Model Markal". Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Pendidikan Matematika. hal. 1-7, Bandung, 22 April 2006.